

**К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СУДОМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ**

**SOME ASPECT OF RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY WITH
APPLICATION OF COERCIVE MEASURES OF EDUCATIONAL
INFLUENCE AGAINST JUVENILES**

МАЛЫШЕВА АЛЕКСАНДРА АНТОНОВНА,

*Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России им. Героя Российской
Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева.*

ЗОРИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,

кандидат юридических наук, доцент,

*Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России им. Героя Российской
Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева.*

MALYSHEVA ALEXANDRA ANTONOVNA,

Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia.

ZORINA ELENA ANDREEVNA,

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,

Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia.

В настоящей статье рассмотрены особенности и проблемы применения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление. Проанализированы данные официальной судебной статистики, которые свидетельствуют о крайне низком уровне применения указанных мер на практике. Приведены позиции некоторых ученых-криминалистов по вопросу реализации данного уголовно-правового института. Определена тенденция дальнейшей гуманизации обозначенного направления государственной политики в сфере уголовного права и процесса. Предложены возможные способы восполнения пробелов правовой регламентации института принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним.

The article describes the features and issues of applying coercive measures of educational influence against juveniles in the Russian Federation. The author analyzed the data from official judicial statistics which showed that measures are rarely applied in practice. This article presents some opinions of scientist in criminal law about this question. The authors note the trend of further humanization of the direction of state policy in the field of criminal law and procedure. They also suggest ways to solve the problem of applying coercive measures of educational influence against juveniles.

Ключевые слова: *уголовное право, уголовный процесс, освобождение от уголовной ответственности, принудительные меры, воспитательное воздействие, преступность.*

Key words: *criminal law, criminal procedure, exemption from criminal liability, coercive measures, educational influence, criminality.*

Президент РФ официально объявил 2018–2027 года Десятилетием детства Указом от 29.05.2017 № 240. В развитие его положений Правительством РФ разработан план мероприятий в сфере защиты детства, важной частью которого является создание эффективной системы профилактики преступности среди несовершеннолетних, системы правосудия и системы исполнения наказаний [4].

Правоохранительные органы регулярно осуществляют контроль показателей подростковой преступности. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, последние 5 лет показатели подростковой преступности последовательно снижались [5]. Об указанной тенденции также свидетельствуют данные судебной статистики, которые будут приведены далее, и сведения Федеральной службы исполнения наказаний России более чем за 10 лет: численность несовершеннолетних, отбывающих назначенное им судом наказание в воспитательных колониях, планомерно сокращается [7].

Вместе с тем приведенные показатели не могут служить абсолютным и безусловным доказательством надлежащего уровня организации государственной системы борьбы с подростковой преступностью, поскольку являются преимущественно количественными, а не качественными.

Пленум Верховного Суда РФ, разъяснения которого носят руководящий характер в правоприменении, указал, что, помимо надлежащего и всестороннего исследования обстоятельств совершенного несовершеннолетним преступления и индивидуального подхода к анализу особенностей личности такого правонарушителя, правоохранительным органам, в том числе и суду, при выборе мер уголовно-правового воздействия, которые в дальнейшем будут применены к несовершеннолетнему, необходимо также руководствоваться тем, чтобы данные меры обеспечивали ресоциализацию указанного лица [3], что, безусловно, будет способствовать укреплению законности и правопорядка, а также предупреждению рецидивной преступности в целом.

В этой связи особую роль в системе борьбы с подростковой преступностью и дальнейшей гуманизации указанного направления государственной политики приобретает применение принудительных мер воспитательного воздействия, которые в соответствии с положениями ст. 90 УК РФ являются одним из оснований освобождения от уголовной ответственности и, в сущности, представляют собой альтернативу назначению наказания.

Данным мерам характерна воспитательная направленность, и их главная цель – исправление несовершеннолетнего преступника путем формирования и развития у него положительных качеств, навыков и привычек с помощью психологического воздействия и установления строгих требований к поведению подростка. Результатом применения указанных мер является не столько юридико-правовая, сколько морально-этическая оценка совершенного несовершеннолетним преступного деяния.

Однако, несмотря на то, что законодатель и правоприменитель отметили приоритет и преобладающее значение выбора принудительных мер воспитательного воздействия при решении вопроса о назначении несовершеннолетнему правонарушителю меры уголовно-правового воздействия, ювенальная уголовная юстиция до сих пор носит преимущественно карательный характер в ущерб гуманистическим, социальным и воспитательным направлениям уголовно-правового воздействия.

В подтверждение изложенному суждению можно привести данные официальной судебной статистики, которые свидетельствуют о крайне низком уровне практического применения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних преступников.

Так, например, согласно статистике Управления Судебного департамента в Санкт-Петербурге, за 2023 год районными судами Санкт-Петербурга было рассмотрено 241 уголовное дело в отношении несовершеннолетних, из которых только 17 прекращено в связи с

применением принудительных мер воспитательного воздействия (т. е. $\approx 7\%$). Аналогичные статистические показатели можно наблюдать в 2022 году: из 313 окончанных уголовных дел всего лишь 24 прекращено по указанному основанию (т. е. $\approx 7\%$); в 2021 году – 30 уголовных дел из 295 окончанных (т. е. $\approx 10\%$); в 2020 году – 33 уголовных дела из 296 окончанных (т. е. $\approx 11\%$); в 2019 году – 36 уголовных дел из 330 окончанных (т. е. $\approx 11\%$); в 2018 году – 32 уголовных дела из 369 окончанных (т. е. $\approx 9\%$); в 2017 году – 31 уголовное дело из 450 окончанных (т. е. $\approx 7\%$); в 2014–2016 годах процент таких дел также крайне мал и варьируется от 5 до 8% [6]. Стоит отметить, что сходные показатели имеют и иные субъекты РФ, при этом количество анализируемых уголовных дел по всей России также не превышает 10% от общего числа рассмотренных дел.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения научного исследования проблем законодательного регулирования и правоприменительной практики к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия в порядке ст. 90 УК РФ.

Так, например, для реального увеличения и распространения практики применения указанных мер ученые-исследователи и юристы-практики неоднократно высказывали мнение о том, что освобождение несовершеннолетних правонарушителей от уголовной ответственности по данному основанию должно быть не правом суда, как указано в действующей редакции ч. 1 ст. 90 УК РФ, а его обязанностью [2, с. 136–137].

Данная позиция также была изложена Пленумом Верховного Суда РФ в п. 31 постановления от 01.02.2011 № 1, из буквального толкования которого следует, что если суд придет к выводу о том, что исправление несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, то суд выносит (а не вправе вынести) постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и применении в отношении правонарушителя указанных мер на основании ст. 90 УК РФ.

Соглашаясь с вышеуказанной позицией, полагаем, что с учетом руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также мнений ученых-правоведов и юристов-практиков необходимо внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 90 УК РФ и изложить данную норму в следующей редакции: «Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия».

Вместе с тем, согласно данным официальной статистики Генеральной прокуратуры РФ, не последнее место среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, занимают тяжкие преступления (реже особо тяжкие преступления) – более 20% от общего числа совершенных указанными лицами преступлений (по Санкт-Петербургу).

В этой связи следует согласиться с точкой зрения ряда исследователей, которые полагают необходимым внести изменения в норму ч. 1 ст. 90 УК РФ и предоставить судам возможность назначать принудительные меры воспитательного воздействия несовершеннолетним, которые совершили тяжкие преступления впервые [1, с. 110–111].

Необходимо отметить, что такая практика уже фактически существует, когда при рассмотрении уголовного дела суд приходит к выводу, что исправление несовершеннолетнего, совершившего тяжкое преступление впервые, может быть достигнуто без назначения наказания, в связи с чем суду не остается ничего другого, как посредством переквалификации изменить категорию совершенного подростком преступления на менее тяжкую с целью его освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 90 УК РФ.

Так, при рассмотрении судом уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Н., который изначально обвинялся в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, государственный обвинитель на основании п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ

изменил указанное обвинение Н. в сторону смягчения и переквалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, что относится к категории преступлений небольшой тяжести. В свою очередь суд, полагая изменение государственным обвинителем обвинения мотивированным, обоснованным, соответствующим положениям закона и учитывая, что подсудимый Н. является несовершеннолетним, ранее не судим, вину в совершении преступления признал, сообщил о раскаянии в содеянном, пришел к выводу, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, и освободил Н. от уголовной ответственности по указанному основанию (данные о суде и подсудимом исключены).

Кроме того, в подтверждение вышеуказанной позиции о возможности освобождения несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления, от уголовной ответственности по правилам ст. 90 УК РФ можно также привести данные судебной статистики: так, более половины преступлений несовершеннолетних составляют преступления против собственности, которые имеют меньшую степень общественной опасности по сравнению, например, с преступлениями против жизни и здоровья, которые составляют не более 5–6 % от общего числа совершенных преступных деяний. При этом анализ материалов уголовных дел о преступлениях против собственности, совершенных несовершеннолетними, показывает, что такие подсудимые, как правило, находятся в социально опасном положении, воспитываются в неблагополучных семьях, имеют неблагоприятный круг общения, удовлетворение их потребностей в обеспечении и воспитании находится на крайне низком уровне. Иными словами, совершение корыстных преступлений указанными лицами является следствием стечения тяжелых жизненных обстоятельств и отсутствия надлежащего контроля со стороны родителей, особенно, если подросток нарушает уголовный закон впервые. Такой несовершеннолетний нуждается в помощи и защите со стороны государства, которое должно не только карать за совершение преступления, но и оказать содействие и поддержку в исправлении и коррекции девиантного поведения подростка.

Безусловно, суду при решении вопроса о назначении несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия надлежит тщательно и полно исследовать обстоятельства совершенного преступления, данные, характеризующие личность преступника, его постпреступное поведение. Кроме того, разрешая вопрос об освобождении подростка от уголовной ответственности по правилам ст. 90 УК РФ, в целях подтверждения возможности исправления такого правонарушителя без назначения наказания суд нередко обращается к помощи экспертов или специалистов (психиатров, психологов, педагогов), заключение которых, основанное на глубоком и всестороннем анализе особенностей личности подростка, является одним из наиболее весомых доказательств при принятии судом положительного решения в отношении дальнейшей судьбы несовершеннолетнего.

Однако на сегодняшний день в силу положений ч. 6 ст. 15 УК РФ изменение категории преступления на менее тяжкую возможно только при назначении подсудимому наказания, а не при решении вопроса об освобождении данного лица от уголовной ответственности.

Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным внести соответствующие изменения в УК РФ и предоставить суду право в исключительных случаях и при наличии к тому достаточных оснований изменять категорию преступления на менее тяжкую при решении вопроса о назначении несовершеннолетнему правонарушителю принудительных мер воспитательного воздействия по правилам ст. 90 УК РФ.

Таким образом, обозначенные в настоящей статье законодательные пробелы требуют определенного совершенствования регламентации института принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним, с учетом существующей судебной практики, что определяет необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джейранова З.Р., Таболина К.А. Совершенствование процедуры применения принудительных мер воспитательного воздействия // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 9. С. 106-114.
2. Овсянников И.В. Установление возможности исправления несовершеннолетнего без применения уголовного наказания: право или обязанность? // Уголовное право. 2015. № 1. С. 135-138.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375249/f62ee45faefd8e2a11d6d88941-ac66824f848bc2.
5. Статистика Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: <http://crimestat.ru/> (дата обращения: 16.03.2024).
6. Статистика Управления Судебного департамента в Санкт-Петербурге. URL: <http://usd.spb.sudrf.ru> (дата обращения: 16.03.2024).
7. Статистика Федеральной службы исполнения наказаний России. URL: <https://fsin.gov.ru> (дата обращения: 16.03.2024).
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.

© Мальшева А.А., Зорина Е.А., 2024.